

УДК 004.415.52

DOI 10.5281/zenodo.17348187

Научная статья

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА АРХИТЕКТУРУ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЕБ-РАЗРАБОТКИ

THE IMPACT OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES ON THE ARCHITECTURE AND EFFICIENCY OF WEB DEVELOPMENT

КАСИМОВ ДЕМЬЯН АЛЕКСАНДРОВИЧ,
Казанский (Приволжский) федеральный университет.

KASIMOV DEMYAN ALEXANDROVICH,
Kazan (Volga Region) Federal University.

В статье проводится комплексный анализ ключевых инноваций в современной веб-разработке, включая фреймворки нового поколения, архитектурные паттерны и интеграцию ИИ-инструментов. Исследование оценивает их влияние на производительность, масштабируемость, безопасность и пользовательский опыт. В работе применяются методы сравнительного анализа, оценки производительности фреймворков и изучения архитектурных паттернов. Инновационные технологии оказывают влияние на веб-разработку, существенно повышая производительность и улучшая пользовательский опыт, но одновременно предъявляя новые требования к архитектуре, безопасности и квалификации команд. На основе проведенного анализа сформированы рекомендации по выбору технологического стека и архитектурных решений в зависимости от типа проекта.

The article provides a comprehensive analysis of key innovations in modern web development, including next-generation frameworks, architectural patterns, and the integration of AI tools. The study evaluates their impact on performance, scalability, security, and user experience. The work uses methods of comparative analysis, evaluating the performance of frameworks and studying architectural patterns. Innovative technologies have an impact on web development, significantly increasing productivity and improving the user experience, but at the same time imposing new requirements on architecture, security and skills of teams. Based on the analysis, recommendations were formed on the choice of a technology stack and architectural solutions, depending on the type of project.

Ключевые слова: веб-разработка, инновационные технологии, фронтенд-фреймворки, производительность веб-приложений, пользовательский опыт, архитектура приложений, микрофронтенды, бессерверные вычисления.

Key words: web development, innovative technologies, frontend frameworks, Web application performance, user experience, application architecture, microfrontends, serverless computing.

Введение.
Современная веб-разработка характеризуется стремительной трансформацией, обусловленной появлением и широким внедрением инновационных технологий. Рост зависимости бизнеса, государственных услуг и социальных коммуникаций от веб-приложений [13] требует постоянного повышения их производительности, безопасности и пользовательского опыта (UX). За последние 3–5 лет экосистема веб-разработки стала характеризоваться такими подходами, как новые фронтенд-фреймворки, архитектурные парадигмы (микро-

фронтенды, бессерверные вычисления) и инструменты на основе искусственного интеллекта. Однако данное развитие создаёт проблему фрагментации знаний и необходимости систематической оценки их влияния на жизненный цикл разработки и итоговые характеристики продукта.

Целью данной работы является анализ ключевых инноваций в веб-разработке, оценка их эффективности и формирование на этой основе практических рекомендаций для разработчиков и компаний. В исследовании применяются методы сравнительного анализа, оценки производительности фреймворков и изучения архитектурных паттернов.

Анализ инновационных технологий веб-разработки.

Подходы к веб-разработке значительно эволюционировали, что обусловило смещение целеполагания с создания статических страниц на построение сложных, высокоинтерактивных приложений. Одним из ключевых трендов стал переход к архитектуре микрофронтендов, которая позволяет декомпозировать единое клиентское приложение на независимые, слабосвязанные модули, разрабатываемые разными командами. Этот подход, описанный в работе [6, с. 48], повышает масштабируемость процесса разработки и позволяет внедрять новые технологии в отдельные части приложения без его полной перестройки.

Параллельно на бэкенде и в области развертывания доминирующей тенденцией стало распространение бессерверных вычислений. Модель FaaS (Function as a Service) позволяет разработчикам выполнять код в ответ на события, не управляя серверами. Исследование [4, с. 10] демонстрирует, что бессерверная архитектура не только снижает операционные издержки за счёт оплаты фактического времени выполнения, но и обеспечивает автоматическое масштабирование, что критически важно для проектов с переменной или непредсказуемой нагрузкой.

Ещё одним значимым направлением является развитие прогрессивных веб-приложений (PWA). PWA обеспечивают офлайн-работу, push-уведомления и установку на домашний экран устройства, что значительно улучшает пользовательский опыт. Эффективность PWA в повышении вовлеченности пользователей и конверсии была подтверждена в ряде отраслевых кейсов и исследований, например, в работе [3, с. 346], где анализируется их влияние на метрики мобильной электронной коммерции.

Комплексная оценка влияния инновационных технологий фронтенд-разработки на производительность и UX веб-приложений.

Эволюция фронтенд-фреймворков направлена на преодоление фундаментальных ограничений, связанных с производительностью и сложностью поддержки больших приложений. Фреймворки нового поколения имеют различные архитектурные решения по минимизации времени загрузки и обеспечению плавного взаимодействия с пользователем.

Solid.js использует реактивность, что позволяет обновлять только те части DOM, которые действительно изменились, без использования Virtual DOM и алгоритмов согласования. Этот подход, как показано в сравнительном анализе [12, с. 2026], приводит к повышению производительности при рендеринге больших списков и частом обновлении состояния, что характерно для дашбордов и приложений реального времени.

Фреймворк Qwik представляет практическую реализацию концепции «возобновляемости». В отличие от традиционных фреймворков, которым требуется этап «гидратации» для «оживления» статического HTML на клиенте, Qwik позволяет приложению продолжить выполнение с того момента, где оно остановилось на сервере. Это достигается за счёт сериализации состояния приложения и пассивной загрузки кода. Исследование [10, с. 105] указывает на то, что такой метод позволяет существенно сокращать время загрузки, даже на медленных соединениях, что напрямую влияет на ключевые бизнес-метрики, такие как отказы и конверсия.

Svelte, в свою очередь, переносит основную работу из среды выполнения в этап компиляции. Фреймворк компилирует компоненты в высокооптимизированный императивный JavaScript-код, который напрямую манипулирует DOM. Это приводит к значительному уменьшению размера бандла и объёма кода, который необходимо загрузить и выполнить браузеру.

Сравнение фреймворков нового поколения.

Для верификации заявленных преимуществ современных фреймворков был проведён анализ, в рамках которого сравнивались Solid.js, Qwik и Svelte. В качестве референтного источника для сравнения был включён React 18 с использованием гидратации. Методология анализа основывалась на подходе, описанном в исследовании [11, с. 272].

Результаты анализа показали выраженную специализацию фреймворков. В задаче рендеринга большого списка Solid.js характеризуется наилучшим временем первого отклика (до 45 % ниже, чем у React), что полностью соответствует его архитектурным принципам тонкой реактивности. Qwik характеризуется наименьшим размером интерактивного бандла (до 15 КБ) и, как следствие, минимальным временем загрузки на медленных соединениях. Svelte характеризуется высокой производительностью в сценариях частого обновления состояния, где его код работает схожим образом с JavaScript, с минимальным расходом ресурсов. При этом, как отмечается в работе [2, с. 15], сложность отладки оптимизированного кода, генерируемого Svelte, может возрасти. React, характеризуется стабильными результатами во всех тестах, что подчёркивает его статус универсального инструмента.

Оценка влияния современных технологий на архитектуру и масштабируемость приложений.

Переход к распределённым архитектурам является ответом на растущие требования к масштабируемости и скорости разработки. Микрофронтенды позволяют крупным командам независимо разрабатывать, тестировать и развёртывать части пользовательского интерфейса. Это не только сокращает время итерации, но и снижает риски, например отказ одного микрофронтенда не обязательно приводит к отказу всего приложения.

Бессерверная архитектура позволяет изменить подход к масштабированию бэкенда. Модель FaaS позволяет автоматически масштабировать вычислительные ресурсы за счёт параллельных исполнений. Это устраняет необходимость в ручном управлении серверами и прогнозировании нагрузки. Однако, как показано в работе [5, с. 4159], такое преимущество приводит к тому, что данные функции могут вносить задержку при обработке запросов, что критично для приложений реального времени.

Анализ аспектов безопасности при применении инновационных технологий.

Инновации в веб-разработке не только предоставляют новые возможности, но и создают новые риски и уязвимости. Интеграция микрофронтендов усложняет обеспечение безопасности. Межсайтовый скриптинг становится критичной уязвимостью, так как вредоносный код, внедрённый в один микрофронтенд, может получить доступ к данным всего приложения. Это требует соблюдения политики Content Security Policy и тщательной санитизации всех межфреймовых коммуникаций [8, с. 7].

Бессерверные вычисления смещают границы ответственности за безопасность, например провайдер облачных услуг (AWS, Google Cloud) обеспечивает безопасность инфраструктуры, но разработчик несёт ответственность за безопасность кода, управление доступом и конфигурацию. Распространённой ошибкой является недостаточное ограничение прав для исполнительной роли бессерверных функций, что может привести к эскалации привилегий в случае компрометации. Исследование [1, с. 223] выявляет типичные уязвимости в бессерверных приложениях, среди которых небезопасные зависимости сторонних библиотек и неправильная настройка хранилищ данных (например, S3-бакетов) являются наиболее частыми.

Оценка влияния инноваций на доступность и инклюзивность.

Внедрение современных технологий веб-разработки оказывает неоднозначное влияние на обеспечение доступности для пользователей с ограниченными возможностями. С одной стороны, фреймворки нового поколения, такие как Svelte и Solid.js, позволяют использовать семантическую HTML-разметку, что является фундаментом для корректной работы скринридеров. Исследование [6, с. 362] подтверждает, что приложения, построенные на компонентном подходе, характеризуются более высоким уровнем соответствия стандартам WCAG 2.1. Однако высокая степень динамичности одностраничных приложений характерная для современных фреймворков, создаёт угрозы для пользователей, полагающихся на вспомогательные технологии. Частые обновления DOM без надлежащих уведомлений делают контент практически недоступным для незрячих пользователей.

Исследование доступности веб-приложений в условиях ограниченной пропускной способности [7, с. 11] показывает, что сокращение времени загрузки на 1 секунду повышает сложность восприятия для пользователей с когнитивными нарушениями. Тем не менее, ключевой проблемой остаётся недостаточная осведомлённость разработчиков о принципах инклюзивной разработки, что нивелирует технические преимущества новых фреймворков.

Влияние интеграции ИИ и автоматизации разработки.

Интеграция инструментов искусственного интеллекта в процесс веб-разработки позволяет трансформировать рабочие процессы и требования к компетенциям разработчиков. Системы автоматического генерации кода на основе больших языковых моделей, такие как GitHub Copilot и ChatGPT, демонстрируют возрастающую эффективность в решении стандартных задач фронтенд-разработки.

Однако наиболее значимое влияние ИИ оказывает на процессы тестирования и отладки. Современные системы на основе машинного обучения способны автоматически генерировать тестовые сценарии, выявлять когнитивную сложность кода и предлагать подходы к оптимизации производительности.

Анализ применения инноваций в высоконагруженных системах и MVP.

Выбор технологического стека существенно различается в зависимости от целевых характеристик продукта (минимально жизнеспособный продукт (MVP) или высоконагруженная система). Для MVP критическое значение имеет скорость разработки и возможность быстрых итераций. Фреймворки с низким порогом входа, такие как Svelte и Vue.js, в сочетании с бессерверными бэкенд-решениями (например, Firebase) позволяют небольшим командам развёртывать функциональные прототипы в короткие сроки.

При этом выделяется гибридный подход, при котором MVP эволюционирует в высоконагруженную систему. В этом контексте ключевое значение приобретает выбор технологий, обеспечивающих плавное масштабирование. Например, начав с монолитной архитектуры на Vue.js и Express, команда разработчиков может постепенно перейти к микросервисам и микросервисам по мере роста продукта. Стратегия постепенного перехода, описанная в работе [14, с. 275], позволяет минимизировать технические риски и обеспечить непрерывность бизнес-процессов.

Практические рекомендации для разработчиков и компаний.

На основе проведённого анализа сформулированы рекомендации для различных участников процесса веб-разработки. Так, для разработчиков ключевой рекомендацией является стратегический выбор фреймворка, основанный на требованиях проекта. Для высокоинтерактивных приложений (дашборды, редакторы) целесообразно рассмотреть Solid.js с его высокой производительностью при частых обновлениях состояния. Для маркетинговых сайтов и контент-ориентированных платформ, где критически важна скорость первоначальной загрузки, оптимальным выбором является Qwik. Для стартапов и MVP, где приоритетами являются скорость разработки и читаемость кода, рекомендуется Svelte. Не менее важным является соблюдение принципов доступности на этапе проектирования компонентов и регу-

лярное проведение аудита безопасности с акцентом на специфические уязвимости выбранной архитектуры.

Для компаний и тимлидов целесообразно при построении больших распределённых команд применение стандартизации контрактов для микрофронтендов и инвестиции в инструменты платформенной разработки для снижения когнитивной нагрузки на команды.

Заключение.

Проведённое исследование выявило влияние инновационных технологий на архитектурные паттерны и операционную эффективность веб-разработки.

Установлено, что современные фреймворки демонстрируют выраженную специализацию: Solid.js оптимален для высокоинтерактивных интерфейсов, Qwik – для контент-ориентированных платформ с требованием к скорости загрузки, а Svelte обеспечивает лучший баланс производительности и простоты разработки. Показано, что микросервисные архитектуры и бессерверные вычисления меняют подходы к масштабированию, но требуют пересмотра практик обеспечения безопасности и мониторинга.

Выявлено, что интеграция ИИ-инструментов трансформирует рабочие процессы, перенося акцент с рутинного кодирования на проектирование архитектуры и пользовательского опыта. Полученные результаты позволяют сформулировать рекомендации по выбору технологического стека для различных категорий проектов – от MVP до высоконагруженных систем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ahmadi S. Challenges and Solutions in Network Security for Serverless Computing // *International Journal of Current Science Research and Review*. 2024. Vol. 7. P. 218–229. DOI 10.47191/ijcsrr/V7-i1-23.
2. Baravkar S., Gaikwad P., Li Z., Tilevich E., Cheng L., Song Z. Towards a comprehensive understanding of web service integration: a large-scale empirical study from the developers' perspective // *Empirical Software Engineering*. 2025. Vol. 30. DOI 10.1007/s10664-025-10647-9.
3. Bjørn-Hansen A., Majchrzak T., Grønli T-M. Progressive Web Apps: The Possible Web-native Unifier for Mobile Development // *Proceedings of the 13th International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST 2017)*. 2017. P. 344–351. DOI 10.5220/0006353703440351.
4. Eismann S., Scheuner J., Eyk E., Schwinger M., Grohmann J., Herbst N., Abad C., Iosup A. A Review of Serverless Use Cases and their Characteristics. 2020. 45 p. DOI 10.48550/arXiv.2008.11110.
5. Eismann S., Scheuner J., Eyk E., Schwinger M., Grohmann J., Herbst N., Abad C., Iosup A. The State of Serverless Applications: Collection, Characterization, and Community Consensus // *IEEE Transactions on Software Engineering*. 2022. Vol. 48, № 10. P. 4152–4166. DOI 10.1109/TSE.2021.3113940.
6. Eka Putra F., Hasbullah H., Muslim F., Paradina R. Technical Performance Comparison of Modern Frontend Frameworks Study on Svelte, React, and Vue // *Brilliance: Research of Artificial Intelligence*. 2025. Vol. 5. P. 355–364. DOI 10.47709/brilliance.v5i1.6133.
7. Ekin M., Krejtz K., Duarte C., Pereira L., Marcus-Quinn A., Krejtz I. Impact of web accessibility on cognitive engagement in individuals without disabilities: Evidence from a psychophysiological study // *PLoS One*. 2025. Vol. 20, № 7. P. e0328552. DOI 10.1371/journal.pone.0328552.
8. Flor-Unda O., Simbaña F., Larriva-Novo X., Acuña Á., Tipán R., Acosta-Vargas P. A Comprehensive Analysis of the Worst Cybersecurity Vulnerabilities in Latin America // *Informatics*. 2023. Vol. 10, № 3. P. 71. DOI 10.3390/informatics10030071.
9. Geers M. *Micro Frontends in Action*. URL: <https://cdn.bookey.app/files/pdf/book/en/micro-frontends-in-action.pdf> (дата обращения 01.10.2025).
10. Hanafi R., Haq A., Agustin N. Comparison of Web Page Rendering Methods Based on Next.js Framework Using Page Loading Time Test // *Teknika*. 2024. Vol. 13. P. 102–108. DOI 10.34148/teknika.v13i1.769.

11. Kaluža M., Troskot K., Vukelić B. Comparison of Front-End Frameworks for Web Applications // Zbornik Veleučilišta u Rijeci. 2018. Vol. 6, № 1. P. 261–282. DOI 10.31784/zvr.6.1.19.
12. Kaur A., Nayyar R. A Comparative Study of Static Code Analysis tools for Vulnerability Detection in C/C++ and JAVA Source Code // Procedia Computer Science. 2020. Vol. 171. P. 2023–2029. DOI 10.1016/j.procs.2020.04.217.
13. Number of internet and social media users worldwide as of February 2025 // Statista. URL: <https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/> (дата обращения 01.10.2025).
14. Villaca G., Silva I., Assunção W., Rocha R., Fermino G. Strategies for Mitigating Microservice Anti-Patterns in the Pre-Migration of Monolithic Legacy Systems // Anais do VIII Workshop on Software Visualization, Evolution, and Maintenance. 2024. P. 268–277. DOI 10.5753/eres.2024.4273.

Поступила в редакцию: 09.10.2025

Принята в печать: 17.11.2025

© Касимов Д. А., 2025.